

XOURNAL DASTURI VA UNING IMKONIYATLARI

Qudratov Alijon Normamatovich

Guliston davlat universiteti
katta o'qituvchi, +998975671163
a.n.qudratov@gmail.com

Bahodirov Muzrob Doniyor o'g'li

Guliston davlat universiteti
o'qituvchi, +998911029292
e-mail: muzrobbahodirov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15564182>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

Pero, lastik, plagin, splain, xopp.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Xournal dasturi va uning imkoniyatlari bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan. Xournal ko'plab boshqa pedagogik dasturlardan ajralib turadi. Xournal o'rganish oson va foydalanish qulayligi tufayli Xournal foydalanuvchilari oshib bormoqda. Xournal dasturidan foydalanib, siz ko'p sahifali qaydlarni saqlash uchun bepul bloknot dasturi. Turli xil matn formatlash, chizish, qo'l yozuvini qo'llab-quvvatlaydi. PDF fayllarni ochish va ularda o'z qaydlaringizni yozish haqida batafsil ma'lumot olish keltirildi.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT parklarni tashkil etish, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlash, mohir dasturchilarni kashf etishni ko'zda tutuvchi bir qancha ustuvor masalalarni amalga oshirish davom etmoqda.

Dastur tuzish, dasturiy mahsulotlar yaratish masalalari Respublikamizda usluksiz ta'lim tizimining umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qitiladigan Informatika va axborot texnologiyalari o'quv predmeti tarkibida o'rganiladi.

Tadqiqot ob'ekti sifatida usluksiz ta'lim tizimining umumiy o'rta ta'lim maktablari 9-sinfida Informatika va axborot texnologiyalari va Matematika o'quv predmeti mavzulari ma'lumotlarni qanday qabul qilishni va bu ma'lumotlarni o'quvchilar uchun mantiqiy shaklda taqdim qilishni o'rgatishdir. Ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish uchun turli xil

texnikalar ishlab chiqilgan, ammo ushbu maqolada biz Xournal bir nechta ma'lumotlarni

vizualizatsiya qilishni o'rganish jarayoni olindi. Tadqiqot ishida tavsiflash, qiyoslash, kompleks va funktsional tahlil metodlaridan foydalanildi.

Xournal oddiy va qulay interfeysga ega. Dastur oynasining yuqori qismida ikkita panel mavjud. Birinchisida saqlash, masshtablash, nusxalash va joylashtirish, shriftlar oilasi tugmalari mavjud. Ikkinchi panelda matn va chizmalarni kiritish va qayta ishlash uchun asboblari to'plami mavjud: PDF hujjatlarida qo'lda yozilgan eslatmalar va izohlar yaratish vositalari: qalam, Plomaster, matn, chiziqlar, kvadratlar va doiralar, o'chirgich, qalam qalinligini tanlash, rang va o'lchami, rasmlarni kiritish va boshqalar, qo'shimcha funktsiyalar mavjud.

Ekraning asosiy qismini to'g'ridan-to'g'ri daftaringiz varaqlari egallaydi. Dasturda siz varaqning fonini tanlashingiz mumkin oddiy, o'lchagich, vertikal chiziqli o'lchagich, tayoqchalar (vertikal chiziqlar), grafik, nuqta chiziq, hoshiyali grafik yoki fon sifatida rasmni tanlash fonlari mavjud. Har qanday fon rangini tanlashingiz mumkin. Siz istalgan sonli sahifalarni yaratishingiz va ular o'rtasida almashishingiz mumkin.

Dasturning juda foydali xususiyatlaridan biri PDF fayllarda o'z qaydlaringizni yaratish va matnni ajratib ko'rsatish qobiliyatidir (Annotate PDF funksiyasi). Siz dasturda o'zboshimchalik bilan PDF faylni ochishingiz va o'zingizning matn, eslatma yoki ta'kidlash matnini qo'shishingiz mumkin.

Esatmalar xopp formatida (XML ga o'xshash) saqlanishi yoki PDF ga eksport qilinishi mumkin.

Qalam va yoritgich vositalari sichqoncha yoki bosimga sezgir stilus yordamida yozish, hujjatga izoh qo'shish va turli shakllarni yaratish imkonini beradi. Qalam ham, yoritgich ham har xil rang va qalinlikda ishlatilishi mumkin. To'ldirish rejimida yopiq maydon avtomatik ravishda to'ldiriladi. Qalam va yoritgich asbobi shtrixlar o'rniga turli shakllarni (kvadrat va to'rtburchaklar, ellips va doiralar, o'qlar, chiziq segmentlari) ham chizishi mumkin. Ushbu shakllarning ba'zilari (chiziq segmentlari, to'rtburchaklar va doiralar) shtrix tanlagich yordamida avtomatik ravishda tan olinishi mumkin.

Tanlangan chiziq yoki kelajakdagi chizilgan chizmalarining rangini o'zgartirish uchun rang tugmalaridan birini bosimga. Oldindan o'rnatilgan rang tugmalaridan tashqari siz Rangni tanlash tugmasini bosish orqali maxsus rangni ham o'rnatishingiz mumkin.

Qalinligini o'zgartirish uchun qalinlik tugmalaridan birini bosimga (standart tartibda ular to'ldirish chelak tugmachasining chap tomonida joylashgan).

Xournal dasturi bosimga sezgir stiluslar va raqamli qalam planshetlarini qo'llab-quvvatlashi (masalan, Wacom, Huion, XP Pen va boshqalar), Plaginni qo'llab-quvvatlash (Lua dasturlash tilida), dastur interfeysini sozlash mumkin: bir nechta konfiguratsiyaga ega moslashtirilgan asboblar paneli, masalan, portret/landshaft uchun asboblar panelini optimallashtirish, Turli formatlarga eksport qilishni qo'llab-quvvatlash: SVG, PNG (shaffof fon bilan va holda) va PDF (qog'oz uslubi bilan va holda), LaTeX-ni qo'llab-quvvatlash, Shakllar hajmini o'zgartirish va aylantirish, Ovoz yozish va tinglashni yaratishni Xatolar haqida hisobot berish, avtomatik saqlash va avtomatik zaxiralash vositalari, Xournal dasturini nashriyot tizimlarida va online dars o'tishda taqdimot ko'rinshda, PDF hujjatlarida izohlar yaratishda foydalanishni tavsiya qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://xournalpp.github.io/guide/overview/>
2. Qudratov, A., & Bahodirov, M. (2025). AXBOROT XAVFSIZLIGI FANINI O'QITISHDA INNOVATSIYALAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(5), 120-123.
3. Doniyor o'g'li, B. M. PROGRAMMING METHODOLOGY FOR GRAPHICS PROBLEMS IN PYTHON. Pedagogika, 18.
4. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.
5. Qudratov, A. (2023). AXBOROT XAVFSIZLIGI FANINI QIZIQTIRUVCHI VA IJODIY TOPSHIRIQLAR ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 55-58.
6. Sayfullayevich, J. U., Normamatovich, Q. A., O'G'Li, B. M. D., & O'G, R. J. G. O. (2024). NEYRON TARMOG'IDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARINING TAHLILI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(2), 120-130.